

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. **Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. **Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. **Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. **Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
19. **Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
20. **Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Зулайхо РАХМОНОВА,

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори

институтининг катта илмий ходими,

филология фанлари бўйича фалсафа доктори

E-mail: zuleyha20008@mail.ru

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ШАРИАТ ВА ТАРИҚАТ МУШТАРАКЛИГИ

For citation: Zulayho Rahmonova. UNITY (HARMONY) OF SHARIA AND TARIKAT IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.29-35.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302514>

АННОТАЦИЯ

Маълумки, тасаввуф манбаларида солиқнинг, аввало, муҳаддис бўлиши таъкидланади. Зеро, шариат амрларини адо этмасдан тариқат амалиётига ўтиш, маърифат мушоҳадасисиз эса ҳақиқат сирларига етиш имконсиздир. Алишер Навоий ҳам инсон камолотидан сўз очар экан, аввало, шариат, сўнгра унинг мантикий давоми ўларок тариқат хусусида баҳс этади. Мақолада мана шу масалага алоҳида эътибор қаратилди. Мутафаккир шоирнинг шаръий амаллар хусусидаги қарашлари таҳлилга тортилди. Маънавий валодатда калимаи шаҳодат, намоз, закот, рўза, ҳаж кабиларнинг ўрни кўрсатиб берилди. Навоий асарлари ва шахсияти муштаракликда ўрганилди ва талқинларда бунга урғу берилди.

Таянч сўзлар: тасаввуф, шариат, тариқат, ирфон, эрон, нафс, қалб, рух, вужуд.

Зулайхо РАХМОНОВА,

Старший научный сотрудник Института узбекского языка,

литературы и фольклора Академии

наук Республики Узбекистан,

доктор философии по филологии

E-mail: zuleyha20008@mail.ru

ЕДИНСТВО (ГАРМОНИЯ) ШАРИАТА И ТАРИКАТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Известно, что в суфийских источниках подчеркивается, что последователь (солик), прежде всего, должен быть мухаддисом. Невозможно перейти к практическому применению тариката без соблюдения заповедей шариата, и достичь тайн истины без вникания в просветительство. Алишер Навои, говоря о совершенстве человека, сначала рассуждает о шариате, а затем о тарикате, как его логическом продолжении. В статье этому вопросу уделено

особое внимание. Проанализированы взгляды поэта-мыслителя на обычаи шариата. Показана роль изречения шаходат, молитвы, закята, поста и паломничества в духовном пробуждении. Творчество и личность Навои изучались вместе и подчеркивались в истолкованиях.

Ключевые слова: суфизм, шариат, тарикат, ирфан, эран, нафс, душа, дух, тело.

Zulayho RAHMONOVA,

Senior researcher of the Institute of Uzbek language,
literature and folklore of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan,
doctor of philosophy in philology
E-mail: zuleyha20008@mail.ru

UNITY (HARMONY) OF SHARIA AND TARIKAT IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI

ANNOTATION

It is known that in Sufi sources it is emphasized that the follower (solik), first of all, must be a muhaddith. It is impossible to move on to the practical application of the tariqah without observing the precepts of Sharia, and to achieve the secrets of truth without delving into enlightenment. Alisher Navoi, speaking about the perfection of man, first talks about Sharia, and then about Tariqa, as its logical continuation. The article pays special attention to this issue. The views of the poet-thinker on the customs of Sharia are analyzed. The role of saying shahodat, prayer, zakat, fasting and pilgrimage in spiritual awakening is shown. Creativity and personality of Navoi were studied together and emphasized in interpretations.

Key words: Sufism, Sharia, Tariqa, irfan, eran, nafs, soul, spirit, body.

Адабиёт, айниқса, ирфоний адабиёт мақсад-моҳияти, образлар оламини илоҳиёт ва тарихга оид билимларсиз теран ҳамда холис таҳлилу талқин этиш асло мумкин эмас. Тасаввуф манбаларида ҳам шариат амрларини адо этмасдан тарикат амалиётига ўтиш, маърифат мушоҳадасисиз эса ҳақиқат сирларига етиш имконсизлиги таъкидланган.

Мутафаккир ва мутасаввиф ижодкор сифатида Алишер Навоий ҳам инсон камолотидаги аркону усулдан сўз очар экан, аввало, шариат, сўнгра унинг мантикий давоми ўлароқ тарикат хусусида баҳс этади. Гуё “қалам ёзишига арзирли” дея тан олган китобларидагидек, унинг асарларида ҳам суврат ва маъно, зоҳир ва ботин, вужуд ва рух, шариат ва тарикат ҳар доим муштарак. Бу шоирнинг ижодиёти, хусусан, “Ҳайрат ул-аброр”, “Насойим ул-муҳаббат”, “Лисон ут-тайр”, “Маҳбуб ул-қулуб” каби асарлари ҳамда лирикасида равшан кўринади. Маълумки, Навоийнинг тасаввуфга доир фикр-қарашларини ойдинлатувчи асарларидан бири валийлар ҳаёти ҳақида хабар берувчи “Насойим ул-муҳаббат” тазкирасидир. Муаллиф валийлар ҳаёти ҳақидаги маълумотлардан олдин қисқача тасаввуф назариясига тўхталади. Ҳақ ошиғи солиқлар ҳақидаги қарашларини “... ҳар нимадин бир миқдорни олсалар, бир миқдори қолур, шариатдин ўзгаки – бир миқдори ондин кам бўлса, ҳеч нима қолмас. Бу тоифанинг шариат риояти ва суннат мутобаатидин улуғроқ ишлари йўқдур” [Алишер Навоий 2001: 16], деган қатъий хулоса билан бошлайди. Дарҳақиқат, сулук аҳли шариатга риоя қилиш ва суннатга эргашишдан улуғроқ ва фойдали амални тан олишмаган. Кубравия тарикати вакили Нажмиддин Доя эса тарикат остонасига шариат етаклаб келишини шундай изоҳлайди: “Машойихларга кўра, нафс бир умр тазкия этилса ҳам, ниҳоясига етмайди ва кишида рух таҳлияси бошланмайди. Бу сабабдан нафс олдин шариат риштаси билан қаттиқ боғланиши шарт... “Менга юриб келганга мен югуриб келаман” сирри билан Ҳақнинг лутфлари қарам истиқболдан туғилади ҳамда улүҳият фазлининг файзи ва илоҳий тасарруфнинг жазбалари кетма-кет келади”. Албатта, маърифатпарвар Навоий ҳам бу хусусида гоҳ очиқдан-очиқ, баъзан ишорат тили билан барча асарларида фикр-мулоҳазаларини айтган. Зеро, ҳақиқий адабиёт аслида одоб-ахлоқ асосини белгилаб, унга тарғиб этади, унга эришиш йўлларини кўрсатади. Умри сўнгида ёзилган “Маҳбуб ул-қулуб” асарида Навоий янада миллатнинг

мураббий бир ижодкори сифатида кўз ўнгимизда гавдаланади. Асардаги ҳар бир фикр муаллифнинг ҳаёт сўнгидаги хулосаларига ўхшайди. Комил инсон, яъни эранлар мақомига кўтарилиш қилдан ингичка, қиличдан кескир шариат йўлини босиб ўтиш билан қўлга киритилишини айтиб шундай дейди: “Шариат – жодадур туз, анда хоҳ кеча юру, хоҳ кундуз. Сиротедур, бағоят мустақим, анда озикмоқдин не ваҳм ва не бийм. Ҳар кимки, ул йўлга озим бўлғай, икки жаҳон саодати анга мулозим бўлғай. Андин чиққан итти, туз борғон мақсадға етти. Ҳар солиқким, мақсадға етибдур, бу йўлдин чиқмай кетибдур” [Алишер Навоий 1998: 91]. Одам авлоди фитратида комилликка интилиш бор экан, энг тўғри йўл шариатдир. У орқалигина икки дунё саодатига эришилади. Шу боис комил муршидлар олдин муҳаддис, кейин сўфий бўлиш кераклигидан сабоқ бериб, муридларига тавсия этадиган асосий қўлланмалари Куръони карим ва Ҳадиси шариф бўлган. Чунки инсон нафақат Аллоҳ, балки барча оламларни, жумладан, Олами акбар ҳисобланган ўзини ҳам фақат ва фақат Аллоҳнинг китоблари орқали таниди. Буни Шайхи Акбар Ибн Арабий шундай изоҳлаган эди: “Аллоҳга ҳамд бўлсинки, агар шариат илоҳий хабарлар келтирмаганда, ҳеч кимса Аллоҳни танимас эди. Ва фақат закий инсонлар, донишмандларнинг “...ундай деган, бундай деган”, дея Аллоҳ зоти мавзусида илгари сурган ақлий далилларигагина асослансайдик, ҳеч бир инсон Уни севмас эди. Фақат шариат орқали илоҳий хабарлар келгач ва Субҳон бўлган Тангри ҳақида бизга хабар бергач, биз ҳам субутий сифатлардан тўлиб Аллоҳни севдик” [Абдуқодиров 1994: 38]. Навоийда ҳам бу қарашга ҳамоҳанг фикрлар талайгина. Масалан, “Набий шаръидин аёк чиқарган қаврав...” қитъасида:

Бу йўлда кимки набий шаръидин чиқарди қадам,

Йўл озди, чунки мутеъ ўлди ақли жоҳилига.

Таваккул аҳлики чиқмас сафарда жодадин,

Яқиндурурки, етар гом бирла манзилига [Алишер Навоий 1990: 497],–

дея, манзилга элтувчи қисқа йўлдан хабар беради. Навоийга кўра, инсонни комил этувчи, убудият қарзини адо қилувчи амалларни Яратган кўрсатиб берган. Илм инсонда таваккул, ризо, сабр, қаноат, шукр каби неъматларни пайдо этса, ҳақ эътиқод ирода ва жасорат соҳибини дунёга келтиради. Шу боис Навоий сулук аҳлининг риёзати ҳақида гапирар экан, аввало, тавба, сўнгра шариат ҳақида сўз очади. Тариқат аҳлининг шариатга муносабати, уларга хос хушуъ, завқ-шавқ манзараларини чизади. Ислоннинг беш устуни ҳақидаги “Насойим”даги қарашлар “Ҳайрат ул-аброр” достонининг 24-боб 2-мақолотида ҳам ўзига хос тарзда ифодаланган. “Ислон боби”даги мазкур баёнлар тасаввуф Ислоннинг ботини эканига зарра шубҳа қолдирмайди. Бу беш устуннинг биринчиси шаҳодат калимаси эканлиги барчага маълум. Навоий бу тўғрисида:

Англагил арконини бешитибох,

Аввали «Иллаллоҳ» ила «ло илоҳ».

Ёна Муҳаммадни анга бил расул,

Бер мунга тонуглуғу қилгил қабул.

Оллоҳ, Оллоҳ, бу не икки калом,

Ким икки оламгадур андин низом,–

дейди. Қалам илк бор ёзган калима Лавҳ устидаги “Ла илаҳа иллаллоҳ” бўлиб, у икки дунёнинг низомидир. Навоий ҳам идроку ибодат синови бўлган бу дунё ва ажру мукофот бериладиган охира олами саодатига фақат шу калиманинг зикри билан эришиш мумкинлигини таъкидлайди. Инсоннинг ўзлигини таниб, нафсини ориф айлашга киришиши, ушбу Тавҳид калимасини дилда нақшлаш ва тилда иқрор этиш билан бошланади. Аслида “Ла илаҳа иллаллоҳ” ўн саккиз минг оламнинг зикридир. Зеро, Куръони каримда ҳам: “Огоҳ бўлингизки, Аллоҳни зикр этиш билан қалблар ором олур (Раъд 113/28)”, – дея эслатилади. Хусусан, тариқат аҳли бир лаҳза бўлсин, ушбу зикрдан айро бўлишмаган. Ҳатто “...ондин машъуфу мустағрақ бўлубдурларким, баъзи бу калимани эшитгач, беҳуш бўлиб йиқилубдурлар. Ва баъзининг ҳам бу калима истимоъидин руҳлари муфорақат қилубдур” [Абдуқодиров 1994: 16]. Навоий таъкидлашича, бу зикр қалбга ишқ ўтини солиб, Ҳақ ошиғи ҳаққал яқийн даражасига кўтарилади. Унинг жазбасидан ҳатто руҳ куши тан зиндонидан озод

бўлади. Комилликка қадам қўйиш, ўзликни англашга жаҳд этиш Ҳақ амрларига бўйсуниб, шариат йўлини маҳкам тутиш билан амалга ошган. “Мифтоҳ ул-қулуб” муаллифи ҳам: “Бир кимсаки Қуръондан ғайри ила йўлини топмоқ истаса, Аллоҳ уни адаштиради”, – дея муриднинг қалби дини ислом калити билан очилишини айтган эди. Мақсад нафси таниш ва Аллоҳга қурбат ҳосил қилиш экан, бу ҳақда Қуръони каримда шундай дейилади: “Аллоҳга сажда (ибодат) қилиб, унга яқин бўлинг (Алақ: 96/19)”.

Сажда билан ҳосил бўладиган унсиятда салоти ҳамса, яъни намозга тенг келувчи ибодат йўқ. Навоий ҳам буни эътироф этади ва бир фикҳшунос каби намоз учун адо этиладиган амалларни кетма-кетликда баён қилади. Аввало, намознинг биринчи шарт таҳоратнинг зоҳирий жиҳатларини бир-бир санайди. Шундан сўнг бундан бошқа лавҳаи хотирни пок этувчи “нафис таҳорат” ҳам борлиги ва ҳатто бу асл мақсад бўлиши кераклигига урғу бериб, шундай дейди:

*Жонни солиб бўйла таҳорат аро,
Ким юзида нуқтача қолмай қаро.
Кўзни ариг ашки зулолий қилиб,
Балки кўнгулни доғи холи қилиб.
Ўзлук уйин ўзга ҳаром айлабон,
Тенгри эви сори хиром айлабон* [Алишер Навоий 1991: 112].

Бу – кўнгил таҳоратидир. Унда кўнгил Аллоҳ ёдидан бошқа барча нарсадан холи этилиб, покланади. Ўзлик уйини бузиб, Тенгри уйи сари қадам ташланади. Қуръони каримда: “Сабр ва салот (намоз ўқиш) билан мадад сўранглар. Албатта, у (намоз) оғир ишдир. Магар ўзларининг Парвардигорларига рўбарў бўлишларини ва шубҳасиз, Унга қайтажакларини биладиган шикастанафс зотларга оғир эмасдир (Бақара: 2/45-46)”, – дейилади. Навоий эҳтиросларни жиловлаб, руҳни қувватлантирмайдиган, жисмоний ҳаракатлардангина иборат вужуд намозини эмас, балки қалбда мушоаба ва мушоҳадани дунёга келтирувчи, ҳузур ва хотиржамлик бахш этувчи Руҳ намозини ёқлайди. Сулук аҳли бу муҳаббат намозида гўё “Аласт базми”даги суҳбатдошлик лаззатини ҳис этади. Бунда инсоннинг масъулияти иродаси тобланиб, қаноату жасорати тарбияланади. Руҳ чин хурриятга эришиб, “Намоз – мўминнинг меърождир” мақомига кўтарилади.

Нафси ҳайвонийликдан тазкия этиб, Ҳақ сифатлари билан сифатлантирувчи илоҳий амрлардан бири – Закотдир. Нажмиддини Доя закотнинг маънавий покланишдаги аҳамиятини шундай шарҳлаган эди: “Мол тўплаш ва уни бўлишмаслик ҳайвоний сифатдир. Бундан қутулмоқ учун закот бер ва Ҳақнинг қарам ва жўмардчилиги билан сифатлан. Чунки бағишлай олиш Аллоҳга ҳосдир”. Навоий ҳам, албатта, закотнинг фақат зоҳирий жиҳатларига эмас, балки ботинига ҳам эътибор қаратиб, унда икки жиҳат борлигини айтади:

*Мунда доғи икки сифатдур тариқ,
Бириси аслу бири фаръ, эй рафиқ.
Ҳар не матоики, закотин берур,
Шаръ тариқи била билким эрур* [Алишер Навоий 1991: 113].

Муаллиф шариат билимдони сифатида закотнинг миқдори, шартлари ҳақида батафсил маълумот беради. Аммо яна бир асл закот – Кўнгил закоти бўлмаса, қалб саломатлиги, руҳ хотиржамлигига эришиб бўлмаслигига китобхон диққатини қаратади. Зеро, кўнгил учун ғайри Аллоҳдан барча ғаним, у Арши мааллодир. Кўнгил учун етарли ганжи хазина “фақру фано”дирки, Навоий:

*Кўнгли қачон қилса захира ҳавас,
Бўлмоқ анга фақру фано ганжи бас* [Алишер Навоий 1991: 114].–

дейди. Зеро, ошиқ кўнгилларнинг Аллоҳга муҳтожликдан бошқа фақрлиги, ўзини маҳбубда фано этмоқликдан ўзга дарди йўқдир. “Фақру фано” аслида кўнгил озодлиги. Инсон мансаб, шуҳрат, бойлик, шахват каби сон-саноксиз ҳою ҳаваслар занжирдан ўзини озод этиши керак. Бу ғафлатдан бир лаҳза бўлсин уйғонмоғи шарт. Шу заҳоти кўрқоқлик, ожизлик, тубанлик, тамагирлик каби ўнлаб иллатлар уни тарк этади. Дунёга қўл силкиб, фақру фанога эришиш – барча хорликдан, бечораликдан қутулишдир.

Рўза масаласида ҳам Навоий ҳазратлари зоҳир ва ботин рўзасини уйғунликда таъриф-таъсиф этади:

Дафъ қилиб занги хаёлотни,

Асрамоқ ул навъ бу миръотни.

Ким анга жуз дўст зуҳур этмагай,

Балки анинг зайри хутур этмагай.

Ҳеч сувар нақшига бермай мадор,

Ғайр бу неъматдин ўлуб рўзадор [Алишер Навоий 1991: 115].

Кўнгил рўзаси ҳар лаҳза минг турли хийлаю найранг ўргатувчи шайтоний васвасалардан, виждон овозини ўчирувчи турли бузук ўй-хаёллардан қалбларни асрамоқ. Инсон учун ғайр – бу унинг нафсу ҳавоси, Одам ўғлини қиёматга қадар йўлдан оздириш учун изн олган Иблиси лаин бўлган. Кўнгил Ҳақ ойнаси, омонат юкини олган Аллоҳ тахти, бутун вужуднинг “Хожа”си экан, унинг поклиги, тақвоси Ҳақ с.т.дин ўзга ҳеч нимани хотирға келтирмасликдир. “Насойим”даги шеърлар, ҳикматлар ҳам навоиёна танлов бўлган. Абулфазл Ҳасан Хатмийнинг: “Дунё бир кундир, унда бизнинг вазифамиз рўзадир”, – фикри ҳам бежиз келтирилмаган. Вужудни нопок йўлларга етаклайдиган эҳтирослардан муҳофаза этувчи рўза инсоннинг улвий сифатларидан. Чунки Аллоҳдан бошқа барча махлуқотлар емак ва ичмакка хосланган. Ҳатто малаклар Аллоҳга тасбеҳ ва тақдис айтиш билан озиқланадилар. Тасаввуф манбаларидаги хулосавий аҳамиятга эга ушбу фикр кимматлидир: “Ҳар бир ибодатнинг мукофоти жаннат, рўзанинг мукофоти эса Аллоҳ хулқи билан хулқланишдир”. Инсон – кулдир, инсон – ошиқдир. Унинг маъшуқига бандалиқдан, қайси амали билан бўлса-да махбубига қовушмоқдан бошқа орзуси йўқ. Бу матлабнинг ушалмоғи учун бўлган ҳар бир хатти-ҳаракат Унга айланиш жараёнидир. Бу жараёни, яъни кўнгил сайри манзараларини Навоий барча асарларида бетакрор услубда моҳирона бадиий ифода этади.

Навоий – ҳақиқатан, даҳо ижодкор. Унинг баёнларидаги теранлик, ҳаққоният, самимият, қалбларга таъсир этувчи қувват, албатта, унинг бетакрор шахсияти билан чамбарчас боғлиқ. Шу маънода Навоийнинг дин ва тасаввуф ҳақидаги қарашларини тўғри белгилаш ва холис баҳолашда ҳам шоирнинг ҳаёт йўли яқиндан ёрдам беради. Унинг шариат ва тариқатга муносабати, бу йўлдаги сидқу садоқатини нафақат асарларидаги лирик қаҳрамон ёхуд адабий шахсиятидан излаш керак. Балки баъзи асарларида очикдан-очик эътирофлари бор. “Вақфия”да бунга гувоҳ бўламиз: “... чун кишига абадий давлат ва сармади саодат ва ҳаёт чашмасининг навиди ва нажот манзилининг умиди исломнинг беш сутунлуқ зотулумодиға кирмагунча мумкин эрмас ва бу хамс-ул-муборак панжасига илик урмоғунча ҳеч иш натижа бермас. Аввал ул калимаи тавҳиддур. Шукрким они алифдек жоним орасида нақш этибмен. Иккинчи салавати хамсадур. Биҳамдиллоҳким, они найдек зеҳн аро сабт қилибмен. Учунчи рамазоннинг ўттуз кунининг рўзасидур. Шукруллоҳким, они ломдек қалбимда ёшурубмен. Тўртинчи закотдур. Жоним нақди ул Тенгрига закотким, кўнглумга насабқа еткунча мол захира қилмағаймен, солмади ва нисобқа етган мол закотин айирғунча илкимда қолмади” [Алишер Навоий 1990: 261]. Бу парчани ўқир эканмиз, машойихларнинг “Тариқат – шариатнинг руҳидир”, деган ҳикматиға иқрор бўламиз. Дарҳақиқат, Навоий зоҳирпарастлик, шаклбозликдан жуда йироқ, барча замонларда инсониятга ибрат бўла оладиган баланд шахсият. У Калимаи Тавҳидни жон моҳиятини белгиловчи алифдек қалбида нақшлаган, Тенгрига нақди жонини закот этган, динни қалб ҳаётиға айлантирган хос бандаларидан эди. У учун Шариат Худованд даргоҳига яқинлаштирувчи, комил тарк мақомиға кўтарувчи руҳ ҳаёти эди (Изоҳ: Нақшбандия тариқатининг буюк вакили Имом Раббоний ҳазратлари: “Қиёматда шариатдан сўралади, тариқатдан эмас. Абадий ҳаётга эришиш ва азобдан қутилиш шариат ижросига боғлиқдир. Коинотнинг руҳи бўлган барча пайғамбарлар инсонларни шариатга даъват этдилар. Халос бўлмоқ фақат шариатдадир”, – дейди. Мактубларидан бирида эса ушбу фикрини давом эттириб, аслида Тариқат шариатдан айри ҳодиса, айри йўл эмас, балки шариатнинг ботини эканлигини таъкидлаб шундай деган эди: “Билмоқ лозимки, шариатнинг бир суврати ва бир ҳақиқати бор... Шариатнинг сувратига зоҳир аҳли дея аталган илм одамлари, шариатнинг ҳақиқатиға эса тасаввуф аҳли маъмурдирлар... (Imam-ı Rabbani.

Мектубот. В.д. уауинларі, s. 203)”. Навоий асарларини синчиклаб ўқиган ҳар бир китобхон У ҳаёт йўли ва асарлари билан шариатнинг ҳам суврати, ҳам ҳақиқатини қўриқловчи маъмурлардан бўлганлигига ҳеч шубҳаланмайди.). Шу боис ўзи учун армон бўлиб қолган ҳаж ҳам шоир учун нафс саҳроларини босиб ўтиб, Аллоҳга элтувчи қурбат сафари ҳисобланган. Ҳам зоҳирда, ҳам ботинда барча ришталарни узиб, барча хавфу хатарни унутиб, ёлғиз дийдор базми томон мардона қадам ташлашдир ҳаж. Зотан, Аллоҳнинг шундай ваъдаси бор: “Унда аниқ аломатлар – “Мақоми Иброҳим” бордур: Унга (Каъбага) кирган киши омонда бўлур”. Бу фақат жисм эмас, албатта, қалб омонлигидир. Навоий бу мақом, бу омонлик, дин комиллигини истаб, шундай деган эди: “Бешинчи Ҳаждурур ва ул бай узри муяссар бўлмайин ҳамоноки, ислом шахси бир кишига ўхшарким, онда хос ҳамсадин тўрти бору бас. Муқаррардурким, бешаласи – хоским бўлмаса муважжаб нуқсони бўлур ва бу мазкур бўлғон икки орзудин бири муборак сафардурким, исломим шахси беш ҳисдин бирининг ўксуклуғи жиҳатидин ноқис бўлмағай ва мусулмонлиғим панжаси бир бармоқ йўқлиғидин маълул қолмағай” [Алишер Навоий 1990: 261].

Навоий умри қайноқ ҳаёт ичида кечган замонасининг маънавий султонларидан эди. Унинг “амир ул-муқарраб”лиги гуё мамлакат тинчлиги, халқ фаравонлигини белгиловчи унвондир. “Ҳайрат ул-аброр” достонининг Бадиуззамон баҳодирга бағишланган бобини ўқир эканмиз, ўз замонасида шоҳлар олдида ҳам рост сўзини айта оладиган, пайғамбаримизнинг “Ҳақ сўзни айтинг, у ризқингизни камайтирмайди, ажалингизни яқинлаштирмайди” ҳадисини дилига нақшлаган ҳақиқат, адалот майдонининг мардонларидан эканлигига яна бир бор гувоҳ бўламиз. Шоҳ Ҳусайн Бойқаро ҳам сўзининг эътиборга олишини эслатиб, халқнинг маънавий ва моддий ҳаётига жавобгар бўлажак ҳукмдор Бадиуззамонга ҳам панд беришга ҳақли эканлигини таъкидлайди. Шоирнинг бу сатрларини ўқир эканмиз, замондошларининг у ҳақидаги “дин ва миллатнинг пуштипаноҳи” таърифи беихтиёр хотиримизга келтиради:

Жумла жаҳон фонийи мутлақ дурур,

Боқийи мутлақ тиласанг ҳақ дурур.

...Бўлмаса Ҳақ ёдидин огоҳлиқ,

Билки гадоликча эмас шоҳлиқ.

Бўлса гадо Тенгридин огаҳлиғи,

Бордур анга икки жаҳон шаҳлиғи [Алишер Навоий 1991: 320].

Бу дунёнинг ўткинчилигини англаш Ҳақ йўлидаги солиқ учун илк шартлардандир. Ҳақ ёдидан огоҳлик бойлик, мансаб, хирсу ҳавасдан узоқлашишга, ўтар дунёга “этак силкиш”га олиб келади. Навоий инсоннинг шарафи, шахсияти Ҳақ билан муносабати орқали белгиланишидан ўғит беради. Инсон икки жаҳон шоҳлигига Тенгридан огоҳлиги билан сайланиши, асл мақсадга Муҳаммад (с.а.в.) шариатини маҳкам ушлаш билан эришишини айтиб шундай дейди:

Истар эсанг мақсади аслига юз,

Жоддаи шаръи Муҳаммадни туз.

Шаҳки нажот уйига истар паноҳ,

Ушбу йўл ул уйга эрур шоҳроҳ...

Шаръ тариқини шиор айлагил,

Адл ила мулкунгга мадор айлагил [Алишер Навоий 1991: 322].

Халқ истаётган адолат, ҳиммат, яхшилик, бир сўз билан айтганда, нажот – Исломдадир. Буни, айниқса, Аллоҳнинг ердаги сояси ҳисобланмиш ҳукмдор англамоғи керак. Маънавий баркамоллик пойдевори, салтанатнинг мустаҳкамлиги, фуқароларнинг хавфсизлиги исломий ҳаёт билан бўлишини фаҳмламоғи лозим. Оломончиликдан юксалиш, миллий ғурур, жасорат диний маърифат билан шаклланади. Шариат бир амалиёт: аввало, вужуд, сўнгра қалб ва кейин руҳ ҳаётида яшайди. Нафсга қарши курашда шариатдан буюкроқ қуроли йўқдир. Дуккий ҳазратлари таъкидлаганидек: “Офият илм, яъни шариатда” [Абдуқодиров 1994: 133]. Шариат илмларнинг шарафлиси. Фақат унинг саломатлиги амал биландир. Навоий “Улумдин ашраф дин илмидур...” қитъасида:

Илми дин касб қилки, суд эрмас,

Чарх мушқилларини ҳал қилмоқ.

Лекин ул илм доғи нафъ этмас,

Билибон бўлмаса амал қилмоқ, [Алишер Навоий 1998: 497] -

дейди. Шариатнинг амали ҳар замонларда ҳам мушқул бўлганки, Навоий: “*Наби шаръига истиқомат, Эрур соликка мушқулроқ каромат*”, деган эди. Фақат тариқат аҳли таъриф этган ишқ туфайли бу мушқулни осон этиш мумкин. Ёлғиз ишқ дардни дармонга, балони базмга айлантира олади. Ҳақиқат сирларини ошкор этувчи бу ишқ баёнида Навоийга тенг келадиган ижодкор ўзбек адабиётида санокли. Унинг наът ғазаларидан бирида келган мана бу мақтаъга эътибор қаратайлик:

Навоий хуш кўрар оламни анинг ёдидин, йўқса

Анга хошок аро ўтдекдурур дунёву мофиҳо.

Навоий шунчаки дин ва диндорлик даъватчиси эмас. Шариатни руҳ ҳаётига айланишини орзу этган аҳли диллардан эди. Зоҳирий шариат одоб-арқони, илоҳий амрларнинг вожиблиги ҳақида гапира туриб, ботиний шариат – тариқатдан, бу мужодаланинг янада оғирлиги ва қийматли эканлигидан баҳс юритади. Вужуд ва руҳ муштараклигидан яралган инсон комиллиги шариат ва тариқат уйғунлигида хулосасига келиш ва уни моҳирона ифодалаш Навоийнинг мутафаккир ва мутасаввиғлигидандир.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Абдуқодиров А. Навоий ва тасаввуф. – Хўжанд, 1994.
2. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-бидоя. МАТ. 20 жилдлик. 1-жилд. Т.: Фан, 1990. Т. 1. – 723 б.
3. Алишер Навоий. Бадоеъ ул-васат. МАТ. 20 жилдлик. 5-жилд. – Т.: Фан, 1990. Т. 5. – 541 б.
4. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 жилдлик. 7-жилд. – Т.: Фан, 1991. Т. 7. – 392 б.
5. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. МАТ. 20 жилдлик. – Т.: Фан, 1998. Т. 14. – 303 б.
6. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2001. Т. 17. – 519 б.
7. İbn Arabi. İlahi Aşk. – İstanbul: İnsan yayınları, 1988.
8. Жузжоний А.Ш. Тасаввуф ва инсон. – Т.: Адолат. 2001.
9. Комилов Н. Тасаввуф ёхуд комил инсон ахлоқи. 1-китоб. – Т.: Ёзувчи, 1996.
10. Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърят. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000